

BUXGALTERIYA HISOBINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QAYTA TASHKIL ETISHNING KONSEPTUAL JIHLTLARI

Abdusalomova Nafosat Bahodir qizi

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi

Statistika agentligi huzuridagi

Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti

tayanch doktorantura (PhD) tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10906941>

Abstract: In today's rapidly evolving business landscape, accounting processes have undergone a transformative shift due to the integration of digital technologies. This article explores the conceptual features of this reorganization and its implications for businesses. By leveraging digital technologies, organizations can streamline their accounting practices to enhance efficiency, accuracy, and decision-making capabilities.

Keywords: ICT, digital technology, private enterprises, research, students, accounting software, software

Аннотация: В современном быстро развивающемся бизнес-среде процессы бухгалтерского учета претерпели трансформационные изменения благодаря интеграции цифровых технологий. В данной статье исследуются концептуальные особенности данной реорганизации и ее последствия для бизнеса. Используя цифровые технологии, организации могут оптимизировать свою практику бухгалтерского учета, повысив эффективность, точность и возможности принятия решений.

Ключевые слова: ИКТ, цифровые технологии, частные предприятия, исследования, студенты, бухгалтерское программное обеспечение, программное обеспечение

Annotatsiya: Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan biznes landshaftida buxgalteriya hisobi jarayonlari raqamli texnologiyalarning integratsiyasi tufayli tubdan o'zgardi. Ushbu maqola qayta tashkil etishning konseptual xususiyatlarini va uning korxonalar uchun oqibatlarini o'rganadi. Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda, tashkilotlar samaradorlik, aniqlik va qaror qabul qilish imkoniyatlarini oshirish uchun buxgalteriya hisobini soddalashtirishi mumkin.

Kalit so'zlar: AKT, raqamli texnologiya, xususiy korxonalar, tadqiqotlar, talabalar, buxgalteriya dasturlari, dasturiy ta'minot

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) juda tez rivojlandi, shuning uchun bizning yoshimiz axborot asri sifatida tavsiflandi. Texnologik tez

o'zgarishlar mikro va makroiqtisodiy darajada sezilarli o'zgarishlarga olib keladi.

AKTni inson hayotining turli sohalariga ta'sir ko'rsatadigan barcha turdagi jihozlar, texnikalar va jarayonlarni takomillashtirish uchun zamonaviy mikroelektronika, telekommunikatsiya va hisoblashdan foydalangan holda axborot, elektronika va telematik texnologiyalar to'plami deb ta'riflash mumkin. So'nggi paytlarda ko'plab korxonalar raqamli transformatsiya jarayoni bilan bog'liq institutsional integratsiyalashgan axborot tizimlari orqali zamonaviy xarajatlar va boshqaruv hisobi vositalarini foydalanishni boshladi.

AKT bo'yicha vakolatlar bitiruvchilarni hisobga olish uchun zarur bo'lgan asosiy texnik ko'nikmalardan biridir. Ushbu talabni qondirish va talabalarga ish hayotiga tayyor bo'lishga yordam berish uchun universitetlarning buxgalteriya dasturlari buxgalteriya kurslariga AKT dasturiy vositalarini kiritishi shart.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, integratsiyalashgan axborot texnologiyalari buxgalteriya kurslarida cheklangan sifatda qo'llaniladi. Ta'limni hisobga oladigan talabalar bigdata massalarini tahlil qilish uchun ma'lumotlar tahlilini bilish, ma'lumotlar xavfsizligi va kiberxavfsizlik haqida ma'lumotga ega bo'lish, raqamlashtirishga o'tishda rivojlanishga tayyor bo'lishlari kerak. Buxgalteriya kasbi tez raqamlashtirish jarayonidagi dunyodagi o'zgarishlarni kuzatib borishi kerak bo'lgan kasblardan biridir.

Shuning uchun raqamli texnologiyalar vositalaridan foydalanish buxgalteriya ta'limi jarayonlarida buxgalteriya hisobida qo'llaniladigan vositalarni rag'batlantirishi kerak. "Digital technologies" buxgalteriya ta'limida talabalar uchun o'quv jarayonida rivojlantirishda qo'llab-quvvatlovchi rol o'ynashi kerak.

Ba'zi universitetlarda ushbu axborot texnologiyalari vositalari va tizimlari buxgalteriya kurslarida talabalarga buxgalteriya tushunchalarini asosiy darajada o'rgatish uchun o'qitishga yordam berish uchun ishlatiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi: Ba'zi tadqiqotchilar tomonidan buxgalteriya kasbiga qo'shgan hissasi va raqamli texnologiyalarning buxgalteriya ta'limi bo'yicha bir nechta tadqiqotlar quyida keltirilgan.

Anadolu (2018) va boshqalar[1], Shu maqsadda ular buxgalteriya mutaxassislari bo'yicha so'rov o'tkazdilar va raqamli texnologiyalar buxgalteriya firibgarligining oldini olish va aniqlashga yordam beradi degan xulosaga kelishdi. Ciger va boshqa buxgalteriya ilovalar va Big data buxgalteriya ta'limiga ta'sirini tekshirilayotganda, qaysi sanoat tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi degan savollarga javob topishdi.

Ushbu tadqiqotda korxonalar har bir sohada foyda ko'radigan katta ma'lumotlar buxgalteriya dasturlari va universitetlarga muhim hissa qo'shadi, bu esa buxgalteriya sohasida bakalavriat va magistratura darajasini ta'minlash katta ma'lumotlar fanlarini o'quv dasturlariga integratsiya qilish orqali malakali ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyojni qondiradi. Aslan va Rakkabzerhan kelgusi 10 yil ichida katta ma'lumotlarning buxgalteriya kasbiga qanday ta'sir qilishi haqida so'rov o'tkazdi.

So'rov natijalariga ko'ra, ular buxgalteriya kasbining a'zolari demografik ma'lumotlarga ko'ra katta ma'lumotlarning buxgalteriya kasbiga ta'siri bo'yicha turli nuqtai nazarlarga ega ekanligini aniqladilar. Assokiaktran tomonidan olib borilgan tadqiqotda u oliy o'quv yurtlari va akademiklar qanday berilishi mumkinligi haqidagi savolga javob izladi, raqamli asrda turli tendentsiyalar va umidlarga ega bo'lgan talabalar guruhlariga yanada samarali o'qitish uchun. Shu maqsadda, dunyo bo'ylab tegishli tadqiqotlar o'rganib raqamli moslashish uchun muhokama qilindi.

Muhokama: 2000-yillarning boshlarida ushbu sohada olib borilgan tadqiqotlarda maqsad bilim olish va axborot jamiyati nomi ostida axborot jamiyatiga aylanish edi. Biroq, global darajadagi o'zgarishlar natijasida raqamli jamiyat uni axborot jamiyatiga aylantirish o'rniga ta'kidlangan. Axborot va kommunikatsiyalarga asoslangan ushbu yangi iqtisodiyotning asosiy xususiyatlari doimiy ravishda tezlashib borayotgan texnologik o'zgarishlar, sanoat tarmoqlari o'rtasidagi farqlarning noaniqligi, informatika va bilimlarni talab qiladigan faoliyatni oshirish, bozorlarning globallashuvi, katta ma'lumotlar massalari, Internet orqali ob'ektlar o'rtasidagi aloqa.

Hozirgi kunda texnologik o'zgarishlar har bir sohada samarali bo'lib, har ikkala jamiyat va kasblarga ta'sir ko'rsatmoqda. An'anaviy iqtisodiyotlarda ma'lumotlar to'planadi, qayta ishlanadi va tarqatiladi. Biroq, raqamli iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyati shundaki, an'anaviy iqtisodiyotlarga qaraganda ma'lumotlarni tezroq to'playdigan, qayta ishlaydigan, o'zgartiradigan va tarqatadigan ilg'or murakkab kompyuter tizimlari va dasturiy ta'minot dasturlari mavjud.

Raqamlashtirish bizning kundalik hayotimizda muhimroq, uni topish mumkin va kompyuter, bloknot yoki smartfon kabi qurilmalar bilan hamma uchun ochiq; u ijtimoiy tarmoqlar bilan kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanadi va hayotga aylanadi. Raqamli transformatsiya nafaqat texnologiyadan foydalanishga, balki texnologiyadan foydalangan holda raqobatbardosh ustunlikka erishishga ham bog'liq. Raqamli transformatsiyaning

kundalik hayotining barcha sohalariga ta'siri texnologik va infratuzilma yangiliklari bilan juda tez va samarali bo'lib, onlayn dunyodan uzoqlashish muvaffaqiyat va yaxshilanish bilan jiddiy masofani bosib o'tishni anglatadi.

Ushbu yangi tushuncha natijasida elektron transformatsiya ham uni elektron dunyoning bir qismiga aylantiradi. Hozirgi kunda buxgalteriya kasbi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan global miqyosda muhim o'zgarish va rivojlanish jarayoniga kirdi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan buxgalteriya amaliyoti davlat va xususiy sektorda elektron muhitda amalga oshirila boshlandi. Shu nuqtai nazardan, Turkiya Respublikasi Moliya va G'aznachilik [7] vazirligi tomonidan qo'llaniladigan informatika tizimlari jahon mamlakatlari orasida davlat moliyaviy boshqaruv tizimlari uchun namuna sifatida qabul qilinadi. Ko'rinib turibdiki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridagi o'zgarishlar dunyoda va mamlakatda buxgalteriya ta'limining tafakkuri va amaliyotiga ta'sir qiladi.

Hozirgi vaqtda axborot texnologiyalarining rivojlanishiga qarab qog'oz va qalam elektron hisob-faktura, elektron deklaratsiya va elektron kitob bilan almashtiriladi va mustaqil audit, firibgarlik, adolatsiz raqobat, soliq bazasini yo'qotish, axborot xavfsizligi kabi mavzularda ma'lumotli xodimlar kerak bo'ladi. Shu ma'noda, buxgalteriya xodimlari raqamli transformatsiyani davom ettirishlari kerak.

Natija: AKTning tez o'zgarishi bilan safarbarlik bizning asrimizda eng qimmatli boylik bo'lgan qimmatli vositaga aylandi. AKTni inson hayotining turli sohalariga ta'sir ko'rsatadigan barcha turdagi jihozlar, texnikalar va jarayonlarni takomillashtirish uchun zamonaviy mikroelektronika, telekommunikatsiya va kompyuterlardan foydalangan holda bir qator axborot,elektronika va telematik texnologiyalar deb ta'riflash mumkin. Shu sababli, AKT [4] axborotni qayta ishlash, saqlash, umumlashtirish, takomillashtirish va muloqot qilish, almashish va muloqot qilish uchun ma'lumot beradigan barcha turdagi axborotni qayta ishlash va informatika vositalariga asoslanishi mumkin. Bill Geyts buni " raqamli asab tizimi."Raqamli asrda ishlash uchun inson asab tizimiga o'xshash yangi raqamli infratuzilma zarur deb hisoblagan edi.

Ushbu infratuzilma korxonaga atrof-muhitni idrok etish, kerakli reaktsiyalarni ko'rsatish, mijozlar ehtiyojlari va raqobatchilarning xavf-xatarlarini aniqlash va kerak bo'lganda kerakli qarorlarni qabul qilish imkonini beradigan raqamli jarayonlardan iborat. Ushbu tizim ham apparat, ham dasturiy ta'minotni talab qiladi va kompaniyalarga muammosiz ishlashga, favqulodda vaziyatlar[2] va imkoniyatlarga tezkor munosabatda bo'lishga va kerakli

ma'lumotlarni kompaniya xodimlariga o'z vaqtida yetkazishga imkon beradi. Bugungi zamonaviy dunyo kuchli va ko'p jihatdan texnologik o'zgarishlar bilan bog'liq, texnologiya ish vazifalari ta'siri bu juda katta. Elektron amaliyotlar buxgalteriya kasbini bugungi kunga qaraganda juda boshqacha vaziyatga olib keladi. Axborot texnologiyalaridagi taraqqiyot korxonalarida buxgalteriya funksiyasini va buxgalterlarning rolini o'zgartirdi.

Buxgalteriya hisobi pul ko'rinishida ifodalangan operatsiyalar va hodisalarni qayd etadi. Garchi bu yozuvlar o'tmishda jismoniy yozuvlar bo'lgan bo'lsada, endi ular deyarli to'liq raqamli. Masalan, 2000 yil oxiriga kelib, dunyodagi barcha ma'lumotlarning atigi to'rt dan bir qismi raqamli bo'lsa, bugungi kunda ushbu ma'lumotlarning 98 foizdan ortig'i raqamli hisoblanadi. Ta'kidlanishicha, muassasalar so'nggi ikki yil ichida oldingi 2000 yil ichida to'plangan ma'lumotlarga qaraganda ancha ko'p ma'lumotlarni saqlagan. Texnologik sohadagi ushbu o'zgarishlar buxgalteriya amaliyotiga ham ta'sir qiladi. Hozirgi kunda kompyuter kompetentsiyasi buxgalterning texnik qobiliyatining muhim qismiga aylandi.

Barcha kompaniyalar kompyuterlashtirilgan buxgalteriya tizimidan va axborot texnologiyalari tomonidan taqdim etilgan turli xil boshqaruv hisob vositalaridan foydalanadilar. Ushbu tizimlar moliyaviy ma'lumotlarni to'g'ri qayd etish va moliyaviy hisobot va hisobotlarni yaratish uchun turli xil kompyuter funksiyalaridan foydalanadi. Shuning uchun buxgalteriya amaliy dasturlari keng qo'llaniladi va endi ish beruvchilar buxgalteriya bitiruvchilari buxgalteriya dasturlari bo'yicha tajribaga ega bo'lishlarini kutmoqdalar. MYOB, QuickBooks, NetSuite, AccountEdge va Sage Peachtree[3] butun dunyo bo'ylab kichik va O'rta korxonalar tomonidan ishlatiladigan eng mashhur kompyuterlashtirilgan buxgalteriya tizimlaridan biridir.

Ushbu dasturiy paketlar inventarizatsiya, mijozlar, sotuvchilar, xodimlar, ish haqi, qarzdorning joriy hisoblari, buxgalteriya hisobi va boshqa tijorat funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydigan SAP, Oracle kabi Institutional integratsiyalashgan axborot tizimlarini boshqarishda yordam beradi va so'nggi yillarda yirik korxonalar tomonidan ishlatilgan. Bundan tashqari, ko'plab kompaniyalar faoliyatga asoslangan xarajatlar, muvozanatli ballar kartasi va strategik korporativ boshqaruv kabi turli xil ilg'or boshqaruv buxgalteriya vositalaridan foydalanadilar. Ushbu vositalar axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'lib, ilg'or AKT yechimlariga joylashtirilgan.

Ma'lumot qazib olish, ma'lumotlar ombori va kengaytiriladigan biznes hisobot Tili (XBRL) ishlatiladigan boshqa texnologiyalardir. Bundan tashqari,

sanoat 4.0 tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan katta ma'lumotlarning ahamiyati ortib borishi bilan moliya va buxgalteriya mutaxassislari texnik va tahliliy ko'nikmalarga ega bo'lishlari kutilmoqda. Ta'kidlanishicha, korxonalar turli xil katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash va saqlash vositalariga ega bo'ladilar va shuning uchun buxgalterlar kompaniyaning moliyaviy ko'rsatkichlarini baholashlari, byudjetlarni ishlab chiqishlari, moliyaviy bo'lmagan ma'lumotlardan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishlari va qaror qabul qilish jarayoniga yordam berishlari kutilmoqda.

Xulosa

Buxgalteriya hisobini raqamli texnologiyalar asosida qayta tashkil etish katta o'zgarishlar olib keldi. Ma'lumotlarni qayta ishlashning soddalashtirilganligi, tezkor moliyaviy hisobotlar, kengaytirilgan ma'lumotlar tahlili, kuchaytirilgan ichki nazorat va yaxshilangan hamkorlik buxgalteriya hisobini o'zgartirgan muhim kontseptual xususiyatlardan biridir. Raqamli texnologiyalar rivojlanishda davom etar ekan, buxgalterlar va korxonalar tobora raqamlashtirilgan dunyoda gullab-yashnashi uchun ushbu o'zgarishlarga moslashishi va qabul qilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бархатов А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие для бакалавров. 10-е изд., стер. Дашков и К, 2022. 266 с.
2. Жуковская И.Е. Цифровые платформы – важный аспект цифровизации высшего образования. Открытое образование. 2022; 26(4); 30–40. <https://doi.org/10.21686/1818-4243-2022-4-31-40>.
3. Muhammad Azizul Islom: Buxgalterlik kasbining kelajagi: Ta'lim va tadqiqot uchun uchta asosiy o'zgarish va ta'sir.
4. Коржова, О. В. Реализация в бухгалтерском учете информационных технологий в сфере цифровой экономики / О. В. Коржова, Л. В. Маркова // Научное обозрение. Педагогические науки. — 2019. — № 4-4. — С. 49-52.
5. Шамина, Е. В. Перспективы внедрения автоматизированных технологий в бухгалтерский учет / Е. В. Шамина, А. А. Филимонов // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. — 2018. — № 2 (38). — С. 129-132.
6. Сокерин, П. О. Применение облачных технологий в бухгалтерском учете / П. О. Сокерин // Научные стремления. — 2019. — №. 25. — С. 72-74

